

English version below

Llanto sobre Cristo muerto y Resurrección

[Anónimo castellano](#)

[Zamora, Fray Alonso de](#) [atribuido a] [círculo de] (Activo en Burgos hacia 1480-1510)

Nº inventario: 553 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1475-1500

Siglo: último cuarto del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Hispanoflamenco

Dimensiones: 86,2 x 56,7 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Lamentación sobre Cristo muerto](#), [Resurrección de Cristo](#)

Procedencia: [Posible procedencia de la provincia de Burgos](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Museum voor Schone Kunsten, Gante](#) (Gante, Bélgica / Belgium)

Nº inventario en colección actual: Inv. 1901-C

Historia del objeto

Según Post (1933) y Gaya Nuño (1958) estas obras son de un pintor próximo al círculo del Maestro de Oña, hipótesis que consideramos acertada. Este maestro era Fray Alonso de Zamora, un artista vinculado al Monasterio de Oña en el último cuarto del siglo XV. Si observamos las escenas de *Llanto sobre Cristo muerto* y la *Resurrección* podemos ver que hay elementos que recuerdan a [Fernando Gallego](#), a [Alonso Sedano](#) y al [Maestro de los Balbases](#), quienes ejercieron una gran influencia en Fray Alonso de Zamora.

En el Museo Arqueológico Provincial de Burgos se conservan ocho sargas con [escenas de la pasión](#) que se atribuían a Fray Alonso de Zamora, sin embargo, Silva Maroto (1990) lo puso en duda. Esta autora consideraba que podían ser obra de un miembro más joven del taller, “*formado bajo su dirección y con un estilo derivado del suyo*”. Dichas sargas guardan una estrecha relación con el *Llanto sobre Cristo muerto* y la *Resurrección*, por lo tanto, creemos que pudieron ser realizadas por el mismo autor.

Si atendemos a *Llanto sobre Cristo muerto* podemos ver grandes semejanzas con las sargas de

la *Flagelación* o la *Crucifixión de Cristo*: las figuras tienen unos ojos abultados, las cejas muy juntas, las barbas son puntiagudas y las carnaciones claras. Además, las arquitecturas situadas al fondo de color gris y rosa son muy similares a las que se encuentran en el *Camino del Calvario* y la *Crucifixión de Cristo*. En la *Resurrección* ocurre lo mismo tanto en la fisonomía de los personajes como en la arquitectura. Además, las armaduras y los escudos que portan los soldados se asemejan a los presentes en el *Camino del Calvario*.

Por lo tanto, consideramos que estas dos tablas fueron realizadas por un discípulo de Fray Alonso de Zamora, probablemente el mismo que llevó a cabo las ocho sargas con escenas de la Pasión conservadas en el Museo Arqueológico Provincial de Burgos.

Desconocemos la ubicación original de las tablas. Sin embargo, teniendo en cuenta las zonas en las que desarrollaron su actividad Fray Alonso de Zamora y su taller, resulta plausible considerar que procedan de la provincia de Burgos. Tampoco se sabe cuándo salieron de su emplazamiento, pero en 1901 fueron vendidas en Turín (Gaya Nuño, 1958) al Museum voor Schone Kunsten de Gante, conservándose allí actualmente.

Descripción

La primera escena representa el *Llanto sobre Cristo muerto*, quien está acompañado de la Virgen, san Juan, María Magdalena, José de Arimatea y Nicodemo. En cuanto a la *Resurrección de Cristo*, este lleva un rico broche sujetando su manto. El sarcófago está colocado transversalmente y en los laterales se encuentran los soldados que duermen. Las actitudes de los soldados recuerdan a algunas obras del Maestro de los Balbases. Tanto las figuras como las arquitecturas del fondo de ambas tablas se asemejan a los trabajos acometidos por Fray Alonso de Zamora.

Ubicaciones

- ca. 1901

MUSEO

[Museum voor Schone Kunsten, Gante, Gante \(Bélgica / Belgium\)](#)

- ca. 1901

REGIÓN

[Turín, Turín \(Italia\)](#)

- último cuarto del s.XV - present

PROVINCIA

[Posible procedencia de la provincia de Burgos, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 64.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 233-236.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. III, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 870-883.
- SILVA MAROTO, Pilar (1974): "El monasterio de Oña en tiempos de los Reyes Católicos", nº 186, Archivo Español de Arte, pp. 109-127.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

Mourning over the death and Resurrection of Christ

[Anónimo castellano](#)

[Zamora, Fray Alonso de](#) [attributed to] [circle of] (Active in Burgos around 1480–1510)

Inventory number: 553 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1475-1500

Century: Last quarter of the 15th c.

Cultural context / Style: Hispano-Flemish Gothic

Dimensions: 33,9 x 22,3 in

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Lamentación sobre Cristo muerto](#), [Resurrección de Cristo](#)

Provenance: [Possible origin in the province of Burgos](#) (Burgos, Spain)

Current location: [Museum voor Schone Kunsten, Ghent](#) (Gante, Belgium)

Inventory number in current collection: Inv. 1901-C

Object History

According to Post (1933) and Gaya Nuño (1958), these works are by a painter associated with the circle of the Master of Oña, a hypothesis we consider accurate. This master was Fray Alonso de Zamora, an artist associated with the Monastery of Oña in the last quarter of the 15th century. If we examine the scenes of *the Lamentation over the Dead Christ* and the *Resurrection*, we can see elements reminiscent of [Fernando Gallego](#), [Alonso Sedano](#), and the [Master of the Balbases](#), who exerted a great influence on Fray Alonso de Zamora.

The Provincial Archaeological Museum of Burgos houses eight sargas depicting [scenes from the Passion](#) that were attributed to Fray Alonso de Zamora; however, Silva Maroto (1990) cast doubt on this attribution. This author considered that they might be the work of a younger member of the workshop, “*trained under his direction and with a style derived from his own.*” These sargas bear a close resemblance to *Lamentation over the Dead Christ* and the *Resurrection*; therefore, we believe they may have been created by the same artist.

If we look at *Lamentation over the Dead Christ*, we can see great similarities with the sargas of the *Flagellation* or the *Crucifixion of Christ*: the figures have bulging eyes, closely set eyebrows, pointed beards, and fair complexions. Furthermore, the gray and pink architectural elements in the background are very similar to those found in *The Way to Calvary* and the *Crucifixion of Christ*. The same is true of *The Resurrection*, both in the characters’ features and in the architecture. Furthermore, the armor and shields carried by the soldiers resemble those in *The Way to Calvary*.

Therefore, we believe that these two panels were painted by a disciple of Fray Alonso de Zamora, likely the same artist who created the eight canvases depicting scenes from the Passion, now preserved in the Provincial Archaeological Museum of Burgos.

We do not know the original location of the panels. However, considering the areas where Fray Alonso de Zamora and his workshop were active, it is plausible to assume that they originated in

the province of Burgos. It is also unknown when they were removed from their original location, but in 1901 they were sold in Turin (Gaya Nuño, 1958) to the Museum voor Schone Kunsten in Ghent, where they are currently housed.

Description

The first scene depicts the *Lamentation over the Dead Christ*, who is accompanied by the Virgin Mary, Saint John, Mary Magdalene, Joseph of Arimathea, and Nicodemus. As for the *Resurrection of Christ*, he wears a rich brooch fastening his cloak. The sarcophagus is placed crosswise, and on either side are the sleeping soldiers. The soldiers' poses are reminiscent of certain works by the Master of the Balbases. Both the figures and the architectural elements in the background of both panels resemble the works produced by Fray Alonso de Zamora.

Locations

- ca. 1901

MUSEUM

[Museum voor Schone Kunsten, Ghent, Gante \(Belgium\)](#)

- ca. 1901

REGION

[Turin, Turín \(Italy\)](#)

- Last quarter of the XV - present

PROVINCE

[Possible origin in the province of Burgos, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- GAYA NUÑO, Juan Antonio (1958): *La pintura española fuera de España (historia y catálogo)*, Espasa-Calpe, Madrid, p. 64.
- POST, Chandler Rathfon (1933): *A History of Spanish Painting*, vol. 4 (The Hispano-Flemish Style in North-Western Spain), nº 1, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), pp. 233-236.
- SILVA MAROTO, María Pilar (1990): *Pintura hispanoflamenca castellana: Burgos y Palencia. Obras en tabla y sarga*, vol. III, Junta de Castilla y León, Valladolid, pp. 870-883.
- SILVA MAROTO, Pilar (1974): "El monasterio de Oña en tiempos de los Reyes Católicos", nº 186, Archivo Español de Arte, pp. 109-127.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

